

INMIGRACIÓN E INNOVACIÓN EN LA CERÁMICA HACIA 1900: EL CASO DE LOS BOTIJOS Y SU FUNCIÓN REFRIGERANTE

Daniel Schávelzon¹

Recibido: 17/02/2021

Aceptado: 20/09/2021

RESUMEN

La inmigración europea de inicios del siglo XX, en especial la italiana y española, trajo tradiciones ancestrales de sus tierras incluyendo usos, formas y decoraciones cerámicas. Los artesanos entonces llegados reprodujeron formas preexistentes y generaron nuevas adaptadas a las necesidades de la industria y la construcción moderna. Pero hubo quienes quisieron seguir manufacturando los mismos objetos usados en los contextos rurales de la Europa de la que provenían. Fracasaron en pocos años ante la expansión de nuevos productos que desarrollaron contenedores más eficientes, baratos y modernos, acordes con la nueva actitud del consumo masivo urbano. Los botijos analizados en este texto son ejemplo de esos procesos de reproducción tardía, porque no eran solamente contenedores de agua sino un inteligente sistema de refrigeración de líquidos que, con la humedad de Buenos Aires, perdieron su eficiencia y no sirvieron para su propósito original.

Palabras clave: botijos – cerámica – inmigración - Buenos Aires.

IMIGRAÇÃO E INOVAÇÃO EM CERÂMICA POR VOLTA DE 1900: O CASO DOS JARROS DE BARRO E A SUA FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO

RESUMO

A imigração europeia no início do século XX, principalmente italiana e espanhola, trouxe tradições ancestrais das suas terras, como o uso, as formas e as decorações em cerâmica. Os recém-chegados reproduziram formas pré-existentes e geraram novas adaptadas às necessidades da indústria e construção modernas. Mas havia artesãos que queriam continuar fabricando os mesmos objetos usados nos contextos rurais da Europa de onde vieram. Eles falharam em poucos anos antes da expansão de novos produtos para fazer contentores mais eficientes, baratos e modernos para a nova atitude de consumo de massa urbana. Tomamos os jarros como exemplo desses processos de reprodução tardia porque não eram solo recipientes de água, mas um sistema inteligente de refrigeração de líquido, mas com a umidade de Buenos Aires perderam sua eficiência e não atenderam ao seu propósito original.

¹ Centro de Arqueología Urbana, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires – Argentina- dschavelzon@fibertel.com.ar - <https://orcid.org/00000298202748>

Schávelzon, D. (2021). Inmigración e innovación en la cerámica hacia 1900: el caso de los botijos y su función refrigerante. *Urbánia. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades*, 10, 125-136. ISSN 1853-7626/ 2591-5681. Buenos Aires: Arqueocoop Ltda. DOI: 10.5281/zenodo.5806728

Palavras-chave: jarros de barro – cerâmica – imigração - Buenos Aires.

IMMIGRATION AND INNOVATION IN CERAMICS AROUND 1900: THE CASE OF EARTHENWARE JUGS AND THEIR COOLING FUNCTION

ABSTRACT

European immigration at the beginning of the 20th century, especially Italian and Spanish, brought ancestral traditions from their lands, including the use, forms and ceramic decorations. They reproduced pre-existing forms and generated new ones adapted to the needs of modern industry and construction. But there were artisans who wanted to continue manufacturing the same objects used in the rural contexts of the Europe from which they came. They failed in a few years because of the expansion of new products to make more efficient, cheap and modern containers for the new attitude of urban mass consumption. Those jars are an example of these late reproduction processes because they were not only water containers, but an intelligent liquid cooling system, but with the humidity of Buenos Aires it lost its efficiency and did not serve its original purpose.

Keywords: earthenware jugs – pottery – immigration - Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

La arqueología histórica latinoamericana estableció hacia la década de 1990, en sus inicios, una necesaria cronología en la producción y uso de objetos de cerámica. No era una escala cronológica estricta ni una verdadera secuencia, sino ejemplos de un proceso de larga duración que, a grandes rasgos (casi en forma de resumen escolar), permitía y aun permite ubicar en el tiempo y en su procedencia los objetos que la arqueología encontraba, no era nada más que eso. Comenzaba con la cerámica indígena originaria, continuaba a partir del sigloXVI con el ingreso de mayólicas europeas y los recipientes con nuevas formas (vidriadas y no vidriadas) que se iban superponiendo con los intentos locales de recubrimientos estanníferos, sin que se paralice la producción de los pueblos originarios. Luego llegaron las lozas, inventadas en Europa hacia 1760, contemporáneas a la porcelana blanca. Era un esquema tanto de uso local como en buena parte internacional, aunque obviamente había mucho más que decir y con los años todo fue superado. Pero ya desde ese momento nadie se preocupó por lo que pasó después de 1900.

En nuestro catálogo de cerámicas de Buenos Aires, con que este proceso se inició, incluimos algunas tipologías que consideramos de esos años, entre ellas los botijos de las que trata este texto (Schávelzon, 2001). Pero era difícil introducirse en lo sucedido a partir de la década de 1880 ya que estaba la inmensidad de los productos de vidrio, los de metal enlozado, luego los la baquelita y finalmente el plástico, sumado a la casi inexistencia entonces de excavaciones en lugares del siglo XX, hacía que poco o nada pudiera decirse. Era complejo a tal grado que estas cerámicas, los botijos -no confundir con las botijas de aceite que son otro tipo de objetos-, sólo fueron reconocidos en base a media docena de fragmentos y piezas no completas, no había más. Con el incremento de la información disponible y actualmente con el enorme muestrario de objetos excavados, más la investigación histórica documental y los relevamientos de colecciones de los museos y anticuarios,

es posible avanzar en el tema de la producción cerámica de fines del siglo XIX e inicios del XX. Y entender el reemplazo de formas, usos, decoraciones y manufacturas producto de la gran inmigración europea, su éxito y su fracaso. Lo que genera interrogantes es que la inmigración de 1900 parece haber introducido en la producción cerámica de lugares como Buenos Aires objetos que ya no eran funcionales en el mundo de la Revolución Industrial, por lo que nunca terminaron de adaptarse al contexto urbano. Buscar un público que usara contenedores cerámicos cuando ya los había de otros materiales baratos, livianos y duraderos, o que los empleara como sistema para enfriar líquidos cuando existía el hielo y la refrigeración eléctrica, resulta difícil de entender.

LOS BOTIJOS DE CERÁMICA

Los botijos, botijas, hidroceramios o cántaros –han sido llamados de diversas maneras– son un tipo de recipiente sin vidriar, de base ancha, cuerpo globular sinusoidal y de diversos tamaños aunque por lo general no rebasan los 30 cm de altura, tal vez porque su peso hubiera dificultado manipularlos. Son, en cerámica, las típicas botas españolas que se hacen de cuero y se asemejan en su función a la cantimplora, aunque son pesadas y hechas para apoyar sobre una mesa. En Europa eran y son característicos de las tierras secas y calientes, ya que la cerámica sin vidriar reduce la temperatura de los líquidos contenidos en su interior, aunque su fabricación de grano fino es delicada (Linés Escardó, 2005). El nombre deriva del latín (*Buttis: odre*) y de allí el nombre pasó a la bota, a la botija y a la botella (Figura 1).

En la parte superior tienen una manija o asa colocada al centro, a un lado hay una boca reducida para su llenado y del otro lado un pitorro –de clara connotación sexual por su forma–, desde el que se bebe. El pequeño tamaño de los orificios se debe a la necesidad de reducir el ingreso de oxígeno y calor. Esos tres pequeños apéndices eran hechos aparte y se los colocaba antes de la cocción (Figura 2); por cierto el gran peso que soportaba la agarradera superior hacía que normalmente se rompiera. Los ceramios más modestos tienen como decoración líneas concéntricas en la parte más ancha; en España los hay decorados, pintados y esmaltados e incluso hay celebraciones tradicionales en que son utilizados (véase el Museo del Cántir en Argenton, Gerona y el Museo del botijo en Villena, Alicante). Por su función son un producto típico del área mediterránea, dado que sólo la baja humedad y el mucho calor generan el intercambio de temperatura que produce el enfriamiento del líquido contenido en su interior. En cambio, en regiones ubicadas más al norte español las botijas eran vidriadas ya que sólo eran usadas para guardar agua pero no para enfriarla.

En algunos casos los fabricantes argentinos estampaban sobre la pasta fresca su nombre con un sello de metal. Son ejemplo de la producción del siglo XX en que se quería hacer publicidad sin tener que escribir el nombre en la base, que quedaba invisible. El colocarlo en forma vertical era la única solución sobre una superficie curva.

Figura 1. Botijo completo recuperado durante los trabajos patrimoniales realizados en la casa de la familia Estrada en la ciudad de Buenos Aires. En exhibición en la Gerencia Operativa de Patrimonio GCBA. Fotografía del autor.

Figura 2. Botijo excavado en la casa de Josefa Ezcurra (Alsina 455), nótese la rotura habitual de la agarradera superior. Fotografía del autor.

Todos los botijos hallados en excavaciones arqueológicas realizadas en sitios de la ciudad de Buenos Aires -con una excepción- son de cerámica roja, de terracota, de grano fino, sin impurezas, de buena cocción, sin vidriar, de hornos de temperatura controlada y formas y dimensiones similares a las que en su momento (2001) denominamos “cántaros de pasta roja del siglo XIX” con o sin su superficie esmaltada, decorada en relieve o pintada (Figura 3). Existen tres fragmentos de un botijo hallado en la excavación de la calle Defensa 755, cuya cerámica color gris llevó a fecharlo entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX por lo que es el más antiguo en la ciudad. Es una cerámica rara localmente, de la que ha habido sólo pocos fragmentos en la ciudad. En los museos de Buenos Aires hay un ejemplar de estos botijos en el Museo de los Corrales Viejos, sin contexto alguno y varios en las bodegas del Museo José Hernández. Han sido despreciados como objeto de colección por su simpleza y falta de ornamento sin entender su verdadera función (Figura 4).

Figura 3. Fragmento de botijo de la casa de la familia Ezcurra (Moreno 550) con una curiosa decoración. Fuente: fotografía de Ana Igareta.

Figura 4. Fotografía tomada frente a la puerta del Teatro Colón hacia 1910-1915 en donde el vendedor ofrece, entre otras cerámicas, dos botijos pintados con motivo floral. Detalle a la derecha. Fuente: Fototeca del Archivo General de la Nación (AGN, 1910-1915).

En los basurales en cambio, han sido habituales ya que no había quien reusara los fragmentos de cerámicas, como sucedía con los vidrios o metales, por lo que los ha habido en la Reserva Ecológica y en el Bajo Belgrano, cuyos rellenos son del siglo XIX e inicios del XX. También al menos dos de ellos se encontraron en la cisterna de la casa Estrada fechados para el año 1900 (Figura 5). Todo nos lleva a confirmar que las fechas ya establecidas de 1850-1920 son acertadas, aunque pueden verse ejemplares algo posteriores como el cuadro de La Boca que ilustramos (Figura 6).

Muy brevemente, cabe mencionar para explicar su uso como sistema de enfriamiento que el botijo es un antiguo invento de la tradición cerámica mediterránea: un intercambiador de calor entre adentro y afuera que aprovecha la sequedad del medio ambiente y la alta temperatura. Se lo llena de agua, se lo dejar reposar y en unas siete horas reduce la temperatura del líquido que contiene a

unos 15 grados. Pero con su consumo pierde esa capacidad ya que hay mayor cantidad de oxígeno en el interior del recipiente. Funciona igual que las cantimploras que son recubiertas con una tela que, al mojarse, extraía calor por evaporación aprovechando energía solar. Un refrigerador o un aire acondicionado hace lo mismo pero con energía eléctrica. El funcionamiento es muy simple: la cerámica sin vidriar permite que al agua se traslade hacia el exterior lentamente, filtrándose por los poros de la arcilla, para luego evaporarse produciendo el enfriamiento del envase (Pinto Cañón, 2016; Zubizarreta y Pinto, 1995) (Figura 7).

Figura 5. Botijo reparado con cemento, ejemplo de su intenso uso y su mal diseño, hallado en la cisterna de familia Estrada (Bolívar 455), fotografiado durante el proceso de restauración. Fuente: fotografía de Patricia Frazzi.

Figura 6. Obra de Fortunato Lacámara, "Vista desde el balcón en La Boca" (1930-1933). A la derecha, detalle del botijo con su plato de base. Fuente: gentileza del Museo Nacional de Bellas Artes.

Figura 7. Modelo y fórmula termodinámica que explica el proceso de enfriamiento del agua en el interior del botijo (Extraído de Zubizarreta y Pinto, 1995).

¿ITALIANOS, ESPAÑOLES O UN MUNDO TRANSNACIONAL?

Los botijos son, al menos para nuestro país, una tradición netamente española aunque los hubo en muchos lugares de Europa. Allí son habituales, se siguen produciendo para su venta turística y corresponden a una forma hecha en múltiples alfares de su territorio, similares en forma y dimensiones. No hemos logrado encontrar una cronología para su aparición pero derivan de formas muy antiguas en el Mediterráneo (Seseña, 1974). Las que muestra la bibliografía son en su mayor parte del siglo XIX, que es cuando comienzan en España las colecciones y los museos de arte popular, a la vez que la arqueología de los últimos siglos es muy reciente por lo que hay pocos ejemplos excavados en contexto. Pero sí sabemos por referencias literarias que desde el siglo XVII eran habituales y seguramente la arqueología podrá rastrear su historia en muchos siglos más.

La llegada a la Argentina de la Gran Inmigración desde Europa occidental hacia 1900 incluyó ceramistas, tanto urbanos como rurales. Muchos de ellos salieron de su tierra natal debido a la falta de trabajo en su especialidad, ya que la industria estaba difundiendo masivamente el metal enlozado y las lozas y porcelanas de muy bajo costo con lo que era imposible competir. El empleo de metales y fundamentalmente del vidrio para la fabricación de contenedores estaba haciendo inútiles los antiguos, hechos de cerámica y de a uno por vez (Figura 8); la instalación de sistemas de agua corriente ya no hacía necesario tener grandes tinajas para decantar; la vajilla de metal enlozado y

las cañerías de hierro reemplazaban esos elementos de cerámica antes hechos también en cerámica. Para finales del siglo XIX la industria de la cerámica estaba en crisis y las levas para las permanentes guerras —es una producción que usaba mucha mano de obra— obligaron a cerrar los alfares. Para las décadas de 1910 y 1920, con el impacto de la Primera Guerra Mundial, la producción tradicional cerámica europea era una rareza que debía adaptarse a suplir nuevas necesidades o desaparecer, y muchos operarios optaron por migrar.

Buenos Aires no tuvo producción cerámica ni en tiempos prehispánicos ni después de la llegada de los europeos, al menos que haya sido demostrado, aunque sabemos de intentos frustrados ya que los barros del Río de la Plata se quebraban al secarse dado que eran de pésima calidad. Pero para el siglo XIX, las mejoras del transporte por tierra y por agua, básicamente por el río Paraná, produjo la llegada masiva de productos elaborados y de materia prima a bajo costo, a partir de intensificación de las actividades de construcción después de la caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Junto con la cal llegaban baldosas y ladrillos y caños en enormes cantidades que, con el tiempo, legarían a reemplazar la importación. Ya no eran botijas, cántaros o platos, era producción masiva y Buenos Aires siguió siendo una ciudad consumidora y no productora. Y si no fuera por la llegada de ceramistas entrenados, ésta no era la mejor región para generar alfares, ni siquiera industrias con futuro. En Europa y Estados Unidos se desarrolló un proceso de modernización semejante al observado en nuestro país. Desde la década de 1860, cuando se patentaron las primeras máquinas para hacer baldosas (las que demoraron mucho en llegar a la Argentina) (Girelli, Schávelzon y Nerguizín, 2020), con ellas podía fabricarse en un día la misma cantidad que un alfar producía quizás en un año. Y ni hablar de las máquinas para hacer ladrillos: ésta era la nueva industria moderna de la cerámica que surgía en el mundo. Por ese entonces, usar un botijo para tomar agua fresca (que tampoco lo era tanto dado que el proceso físico no funciona bien con frío y humedad) se transformó en un símbolo, en una tradición de origen, en una rareza (Figura 9).

Figura 8. Detalle de una fotografía tomada en 1913 en el patio de un conventillo porteño. La fuente también es de cerámica. Fuente: Fototeca del Archivo General de la Nación (AGN, 1913).

LA FÁBRICA DI BENEDETTO

En tal contexto, era poco probable que un artesano o un comercio instalado en Buenos Aires pudiera vivir sólo de la producción de botijos y alguna cosa más; sin embargo, algunos emprendimientos supieron adaptarse a los cambios urbanos y a los nuevos requerimientos de la modernidad, lo que les permitió sobrevivir por más de medio siglo e incluir botijos en su catálogo. La Fábrica de cerámica de Pedro di Benedetto y Hno. fue inaugurada en Buenos Aires el 1 de octubre de 1898, en base a la idea traída por dos hermanos desde Milán. Originalmente el comercio estaba instalado en la calle Corrientes 4512 (esquina Yatay) de la vieja numeración y la fábrica en Álvarez “Tomas” (Thomas) 2580 (luego 1080) (Kraft, 1913, p. 394) (Figura 9) y sus folletos destacaban que se trataba de una empresa premiada en Europa y a nivel local.

Figura 9. Fábrica de Pedro Benedetto y Hno. ubicada en la avenida Álvarez Thomas. Fuente: Fotografía de colección privada, Buenos Aires.

Lo llamativo de esta fábrica es que su producción incluía tanto elementos tradicionales como los botijos, como ladrillos, salamandras, estufas (chimeneas), macetas y maceteros sobre pedestales, piletas para lavar, filtros para agua, balastradas modulares y balaustres, respiraderos para las cañerías de los inodoros y una variedad de caños y codos. Sus catálogos son un muestrario de la diversidad ofrecida por una primera industria que supo modernizarse sin perder la hechura de objetos de cierta calidad de diseño. Los vidriados de los objetos que hemos visto, desde los terrosos oscuros y casi rojizos de los grandes maceteros, de un brillo inusitado en sus esmaltes, hasta los coloridos de base amarilla, son todos de buena calidad (Figura 10). Desconocemos su evolución subsiguiente aunque en la década de 1930 aún seguían activos, pero es posible especular que, como sucedió con tantas otras empresas similares, sus ladrillos de alta tecnología dejaron de usarse por mantenerse en el país el uso habitual de los más simple, hechos sin maquinarias ni estampados. Y si no hacían baldosas o tejas no era factible el ingresar más allá del inicio del siglo XX aunque en este caso hemos visto ejemplos que pueden fecharse en la década de 1930-1940 (Girelli et al., 2020).

Ya para esa época, o las industrias se modernizaban una y otra vez, o desaparecían, eso al margen de los problemas personales o la inestabilidad económica del país. Nuevamente, la falta de estudio sobre las fábricas de objetos cerámicos es un impedimento para su comprensión. Por eso, el caso de Benedetto Hermanos es útil para entender la producción y los conflictos entre la artesanía y la industria en el siglo XX.

Figura 10. Botijo de la fábrica Benedetto y su brillante esmalte amarillo. Fuente: Colección privada, Buenos Aires.

CONCLUSIONES

La arqueología de los siglos XIX y XX, al menos en sus aspectos del estudio de la cultura material, se une en forma indisoluble a la historia de los procesos de industrialización. El paso de lo artesanal o pre-industrial a una modernización acelerada fue imparable, en los países centrales o en los periféricos. Y si bien sus productos pueden ser identificados con mayor precisión que lo de épocas anteriores, gracias a patentes, catálogos, anticuarios y coleccionistas, incluso a que su contexto original a veces sigue en pie como sucede con los ladrillos o los respiradores que rematan miles de terrazas antiguas de la ciudad, aun es una tarea pendiente. Y más con los materiales de construcción que fueron usados por millones de unidades y que conforman un universo significativo para la arqueología urbana.

La fábrica de los Benedetto es un ejemplo de ese proceso en que la Gran Inmigración hacia 1900 trajo tradiciones artesanales desde Europa, que intentaron reproducirse aquí, pero el mundo que los hizo migrar había cambiado acá también. Un pesado y frágil cerámico ya no podía competir con un barato recipiente de hojalata, aluminio o metal esmaltado, aunque enfriara mejor. Un texto clásico

en la cerámica popular española trae una frase que un artesano de Consuegra, que hacía también botijos, le dijo a la investigadora: para la década de 1960 las cerámicas solo se vendían como elemento de identidad local para el turista, y que si bien el fabricante había intentado modernizar su decoración tuvo que regresar a la imagen tradicional, ya que “los botijos los compran más los ricos que los pobres”, que los usan como decoración (Seseña, 1974, p. 104) (Figura 11). El objeto había sobrevivido pero había cambiado de uso y significación.

Figura 11. Las últimas grandes ventas en la ciudad: ferretería en la esquina de Belgrano y defensa, hacia 1910, mostrando sus productos cerámicos en la entrada, en la parte superior los botijos. Fuente: Fototeca del Archivo General de la Nación (AGN 1910).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Girelli, F., Schávelzon, D. y Nerguizian, M. (2020). *Catálogo de baldosas cerámicas empleadas en la arquitectura de Buenos Aires*. Centro de Arqueología Urbana. Buenos Aires.

Kraft, G. (1913). *Anuario Kraft*. Buenos Aires.

Linés Escardó, A. (2005). *Termodinámica del botijo: la cerámica del agua y su relación con la aridez*. <https://www.tiempo.com/ram/1797/la-cermica-del-agua-y-su-relación-con-la-aridez/> [consulta 18/02/2021].

Pinto Cañon, G. (2016). *Un frigorífico de cerámica: ciencia y técnica en acción*. Naukas. Disponible en: <http://naukas.com/2016/02/01/26083/>

Schávelzon, D. (2001). *Catálogo de cerámicas históricas de Buenos Aires (siglos XVI-XX)*. FADU. Universidad de Buenos Aires. <https://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?p=8591>

Seseña, N. (1974). *La cerámica popular en Castilla la Nueva*. Ed. Nacional, Madrid.

Zubizarreta, J. y Pinto Cañon, G. (1995). An ancient method for cooling water explained by means of mass and heat transfer, *Chemical Engineering Education*, 29, 96-99.

FUENTES HISTÓRICAS ÉDITAS E INÉDITAS

Archivo General de la Nación [AGN]. (1910). [Fotografía de ferretería de la esquina de Belgrano y Defensa]. Fototeca, Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina.

Archivo General de la Nación [AGN]. (1913). [Fotografía de patio de conventillo porteño]. Fototeca, Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina.

Archivo General de la Nación [AGN]. (1910-1915). [Fotografía de vendedor frente a la puerta del teatro Colón]. Fototeca, Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina.

Lacámara, F. (1930-1933). *Vista desde el balcón en La Boca* [pintura al óleo]. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes

EL AUTOR

Daniel Schávelzon

Licenciatura en Universidad de Buenos Aires, Maestría y Doctorado en México. Ex Investigador Superior del Conicet. Ex Profesor Titular UBA en Argentina y en diversos países. Fundó el Centro de Arqueología Urbana (UBA) que dirige, el Área de Arqueología del Gobierno de Buenos Aires y el Área Fundacional de Mendoza. Ha publicado más de 40 libros. Ha recibido premios y becas como la Beca Guggenheim.